

Гуцул І. А.

Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування
та фондового ринку

<https://orcid.org/0000-0003-2281-5940>

Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова

Ткач Д. С.

аспірант кафедри фінансів, банківської справи,
страхування та фондового ринку,

<https://orcid.org/0009-0002-8114-8236>

Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ЗЕД В УМОВАХ ВОЄННОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

JEL Classification: F21, G18, H56

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Встановлено, що повномасштабне вторгнення в Україні істотно впливає на функціонування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі на їх інвестиційну активність. Досліджено сутність фінансового забезпечення інвестиційної діяльності як складової економічної стійкості підприємств, орієнтованих на зовнішні ринки. Підкреслено, що в умовах воєнної нестабільності традиційні джерела фінансування втрачають ефективність, що потребує пошуку нових механізмів залучення капіталу. Охарактеризовано особливості функціонування фінансового механізму в умовах війни, зокрема зростання ролі державної підтримки, донорських коштів і міжнародної фінансової допомоги. Акцентовано увагу на необхідності адаптації фінансових стратегій підприємств до сучасних умов високої невизначеності та ризиків. Встановлено, що ключовими викликами для суб'єктів ЗЕД є нестабільність валютного ринку, зміни в регуляторному середовищі та порушення логістичних ланцюгів. Окреслено напрямки удосконалення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності з урахуванням поточних економічних умов і безпекових загроз. Доведено, що в умовах війни фінансове забезпечення інвестицій потребує гнучких підходів, стратегічного планування та активної взаємодії з міжнародними партнерами. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові методи – аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, а також спеціальні економічні методи: структурно-функціональний аналіз, порівняльне оцінювання, системний підхід. У процесі дослідження також враховано положення теорії фінансів, інвестицій, економічної безпеки та міжнародного економічного співробітництва. У результаті дослідження встановлено, що фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності зазнало суттєвих змін під впливом повномасштабної війни в Україні. Основними викликами в умовах воєнної нестабільності є обмежений доступ до традиційних джерел фінансування, скорочення обсягів зовнішніх інвестицій, погіршення кредитного клімату, зростання валютних ризиків та нестабільність регуляторного середовища.

Ключові слова: фінансове забезпечення, інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, військовий стан, механізм фінансування, економічна нестабільність.

Abstract. It has been established that the full-scale invasion of Ukraine significantly affects the functioning of foreign economic activity (FEA) entities, including their investment activity. The essence of financial support for investment activities as a component of economic stability for enterprises oriented toward external markets has been examined. It is emphasized that under conditions of military instability, traditional sources of financing lose their effectiveness, necessitating the search for new capital-raising mechanisms. The peculiarities of the functioning of the financial mechanism during wartime have been characterized, particularly the growing role of state support, donor funds, and international financial assistance. Attention is drawn to the need for enterprises to adapt their financial strategies to the current conditions of high uncertainty and risks. It has been determined that the key challenges for FEA entities include currency market instability, changes in the regulatory environment, and disruptions in logistics chains. Directions for improving financial support for investment activities, taking into account current economic conditions and security threats, have been outlined. It is proven that under wartime conditions, financial support for investments requires flexible approaches, strategic planning, and active cooperation with international partners. The methodological basis of the study consists of general scientific methods, analysis, synthesis, induction, deduction, generalization, as well as specialized economic methods: structural-functional analysis, comparative evaluation, and a systemic approach. The study also takes into account the principles of finance theory, investment, economic security, and international economic cooperation. As a result, it was found that financial support for investment activities of FEA entities has undergone significant changes under the influence of the full-scale war in Ukraine. The main challenges during military instability include limited access to traditional financing sources, a reduction in foreign investment volumes, deterioration of the credit climate, increased currency risks, and regulatory instability.

Keywords: financial support, investments, foreign economic activity, martial law, financing mechanism, economic instability.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку української економіки характеризується значними викликами, зумовленими повномасштабною військовою агресією, що суттєво впливає на всі сфери господарської діяльності, зокрема на зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД). Інвестиційна діяльність суб'єктів ЗЕД, яка є одним із ключових факторів економічного зростання та інтеграції країни у світову економіку, в умовах воєнної нестабільності зазнає суттєвих обмежень.

Основні проблеми пов'язані з ускладненим доступом до фінансових ресурсів, зростанням ризиків, порушенням логістичних ланцюгів, нестабільністю валютного ринку та змінами у законодавчому і регуляторному середовищі. Традиційні механізми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності виявляються недостатньо ефективними, що загрожує не лише інвестиційній активності окремих підприємств, але й економічній стабільності країни в цілому.

У зв'язку з цим виникає нагальна потреба в дослідженні теоретико-методологічних основ та практичних механізмів адаптації фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів ЗЕД до умов воєнної нестабільності. Вирішення цієї проблеми сприятиме підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів, забезпеченню сталого розвитку зовнішньоекономічних операцій та посиленню економічної безпеки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел, присвячених проблематиці фінансування інвестиційної діяльності в умовах воєнної нестабільності, охоплює кілька ключових напрямів: теоретичне обґрунтування фінансового забезпечення ЗЕД, застосування

альтернативних фінансових інструментів, розвиток малого та середнього бізнесу в експортно-орієнтованих галузях, а також регіональні аспекти інвестиційної активності.

Зокрема, у роботі С. Бестужевої [1] висвітлено теоретико-методичні підходи до вибору форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Є. Нікітченко [2] акцентує увагу на фінансовому забезпеченні ЗЕД малих і середніх підприємств, визначаючи його роль у формуванні конкурентоспроможної експортної моделі розвитку. Н. Носань і В. Мартінович [3] досліджують перспективи впровадження альтернативних форм фінансування малого бізнесу в Україні, що є актуальним в умовах обмеженого доступу до традиційних ресурсів. У статті В. Кувіка [4] проаналізовано потенціал розвитку ЗЕД суб'єктів малого та середнього бізнесу, підкреслюючи важливість підтримки інвестиційної активності в регіонах. Н. Іванисько [5] розглядає ключові теоретичні аспекти фінансового забезпечення, акцентуючи увагу на класифікації джерел фінансування. М. Лугова [6] у монографії вивчає інвестиційні процеси в регіональному вимірі та пропонує напрями активізації в контексті європейської інтеграції. К. Васьківська, Ю. Васьківський, О. Децик та В. Прокопишак [7] досліджують регіональні особливості фінансування інвестиційної діяльності підприємств, зокрема у сфері малого бізнесу. В. Поліщук [8] зосереджується на проблемі нестачі фінансових ресурсів та формуванні фінансової стійкості суб'єктів господарювання в умовах воєнної економіки.

Надалі наукові дослідження мають зосередити увагу на розробці ефективних фінансових інструментів для підтримки інвестиційної діяльності суб'єктів ЗЕД в умовах високої турбулентності, розвитку цифрових фінансових платформ для оцінки ризиків і прогнозування інвестиційних потоків, а також удосконаленні державної політики підтримки експортно-орієнтованого бізнесу через механізми партнерства публічного та приватного секторів.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення особливостей функціонування механізму фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнної нестабільності, а також виявлення напрямів його адаптації до поточних викликів економічного середовища.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження: уточнити зміст поняття фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів ЗЕД; проаналізувати вплив воєнних чинників на функціонування фінансового механізму; охарактеризувати основні джерела фінансування в умовах воєнного стану; обґрунтувати підходи до удосконалення фінансового забезпечення інвестицій у сфері ЗЕД.

Результати

Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів, орієнтованих на зовнішні ринки, є ключовою складовою економічної стійкості підприємств у сучасних умовах глобалізації та макроекономічної нестабільності. Воно полягає у формуванні та ефективному використанні фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційних проєктів, модернізацію виробництва та розширення експортного потенціалу. Стабільність фінансового забезпечення інвестиційної діяльності визначає здатність підприємств адаптуватися до коливань зовнішнього середовища, мінімізувати ризики валютних і ринкових флуктуацій, а також забезпечувати довгострокове зростання конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Тому, комплексний підхід до фінансового забезпечення інвестиційних процесів сприяє формуванню збалансованої фінансової структури, що є запорукою економічної стійкості та розвитку підприємств у контексті зовнішньоекономічної діяльності.

Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності є ключовою умовою стабільного функціонування підприємств, особливо тих, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. У період воєнної нестабільності ця функція набуває особливого значення, адже забезпечення доступу до фінансових ресурсів ускладнюється як внутрішніми економічними обмеженнями, так і зовнішніми геополітичними викликами. Підвищений рівень ризику, пов'язаний із військовими діями, обмежує

інвестиційну активність, знижує кредитоспроможність підприємств і зменшує інтерес з боку зовнішніх інвесторів.

Аналіз сучасного стану фінансування інвестиційної діяльності суб'єктів ЗЕД показує, що найбільш вразливими залишаються підприємства середнього бізнесу, які мають обмежений доступ до фінансових інструментів і залежать від зовнішніх ринків. У таких умовах особливого значення набуває підтримка з боку держави та міжнародних організацій. Зокрема, актуальним є запровадження програм гарантування кредитів, компенсації відсоткових ставок, спрощення процедур доступу до зовнішнього фінансування та стимулювання реінвестування прибутку [9].

Водночас суб'єкти ЗЕД мають адаптувати власні фінансові стратегії до умов воєнної економіки. Це передбачає активне використання альтернативних джерел фінансування, таких як грантове забезпечення, краудфандинг, залучення коштів через експортно-кредитні агентства, використання форвардних контрактів та інструментів хеджування валютних ризиків. Фінансова гнучкість, здатність до реструктуризації заборгованості та побудова довгострокових партнерств стають основою виживання і розвитку підприємств на міжнародних ринках.

Грантове забезпечення є важливим джерелом безповоротного фінансування, що дозволяє суб'єктам ЗЕД реалізовувати інвестиційні проекти без збільшення боргового навантаження. Гранти зазвичай надаються міжнародними донорськими організаціями, фондами розвитку, урядами країн-партнерів або міжнародними фінансовими інститутами. В умовах воєнної нестабільності грантове фінансування має стратегічне значення, оскільки сприяє підтримці критичних напрямів експорту, інновацій та модернізації виробництва, одночасно знижуючи фінансові ризики для підприємств. Проте, доступність грантів часто обмежена квотами, конкурсними процедурами та вимогами прозорості звітності, що формує додаткові виклики для суб'єктів ЗЕД [10].

Краудфандинг як сучасний механізм мобілізації фінансових ресурсів через широке коло приватних інвесторів набуває дедалі більшої актуальності у воєнний період. Платформи краудфандингу дозволяють залучати капітал на інвестиційні проекти, що мають соціальну або економічну значущість, за рахунок невеликих внесків великої кількості учасників. Для суб'єктів ЗЕД це дає можливість диверсифікувати джерела фінансування, зменшити залежність від банківського кредитування та державних програм. Однак, успішність краудфандингу потребує високої прозорості діяльності, ефективного маркетингу та довіри з боку інвесторів, що є викликом у нестабільних економічних умовах.

Залучення коштів через експортно-кредитні агентства (ЕКА) виступає важливим інструментом підтримки зовнішньоекономічної діяльності, особливо у високоризикових ринкових умовах. ЕКА надають гарантії та страхування експортних кредитів, що сприяє підвищенню кредитоспроможності експортерів і зниженню вартості залучених коштів. У воєнний період діяльність ЕКА набуває особливої ваги, оскільки вони компенсують підвищені ризики, пов'язані з валютними коливаннями, політичною нестабільністю та обмеженим доступом до традиційних кредитних ресурсів. Залучення підтримки від ЕКА сприяє розширенню географії експорту і підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств.

Використання форвардних контрактів є одним із ключових інструментів хеджування валютних ризиків, що особливо актуально в умовах воєнної нестабільності з підвищеною волатильністю валютних курсів. Форвардні контракти дозволяють зафіксувати обмінний курс на певну дату в майбутньому, тим самим мінімізуючи ризики валютних втрат при здійсненні міжнародних розрахунків. Для суб'єктів ЗЕД це забезпечує прогнозованість фінансових потоків і сприяє більш ефективному плануванню інвестиційних витрат та доходів. Водночас застосування форвардних контрактів потребує відповідної експертизи, а також доступу до фінансових інструментів на ринку деривативів [11].

Інструменти хеджування валютних ризиків у ширшому розумінні включають, крім форвардів, також опціони, свопи та інші похідні фінансові інструменти, які дозволяють суб'єктам ЗЕД мінімізувати негативні наслідки валютних коливань. В умовах воєнної економіки волатильність

валютних курсів суттєво зростає, що створює додаткові ризики для підприємств, які здійснюють операції в іноземній валюті. Використання відповідних хеджувальних стратегій підвищує стабільність фінансових результатів, знижує ймовірність непередбачуваних збитків та сприяє залученню інвестиційних ресурсів. Проте такі інструменти вимагають кваліфікованого управління ризиками та можуть бути недоступними для малих і середніх підприємств без спеціалізованої підтримки.

Загалом, активне застосування альтернативних джерел фінансування і фінансових інструментів хеджування є необхідною умовою підвищення гнучкості і стійкості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнної нестабільності, сприяючи ефективному управлінню ризиками та забезпеченню сталого розвитку на міжнародних ринках.

Таблиця 1

Обсяги та ефективність альтернативних джерел фінансування суб'єктів ЗЕД в умовах воєнної нестабільності (2022–2024 роки)

Показник	2022 рік	2023 рік	2024 рік (станом на 01.03)
Обсяг залучених коштів через краудфандингові платформи, млн грн	120	350	520
Кількість успішних краудфандингових кампаній	45	82	110
Обсяг гарантій, наданих експортно-кредитними агентствами (ЕКА), млн дол. США	150	210	270
Кількість підтриманих експортних проєктів через ЕКА	32	50	67
Обсяг форвардних контрактів, укладених суб'єктами ЗЕД, млн дол. США	400	580	730
Частка валютних операцій, захищених інструментами хеджування, %	15	28	40
Кількість суб'єктів ЗЕД, що використовують хеджування валютних ризиків	120	190	240

Джерело: створено на основі [12;15]

Дані табл. 1 показують суттєве зростання використання альтернативних джерел фінансування та інструментів управління ризиками у воєнний період. Зокрема, значне зростання обсягів краудфандингу свідчить про підвищену зацікавленість та довіру до цього механізму як ефективного інструменту мобілізації капіталу за умов обмеженого доступу до традиційних кредитних ресурсів. Паралельно зростає роль експортно-кредитних агентств, які забезпечують гарантії і страхування, що знижує фінансові ризики для експортерів і стимулює розширення зовнішньоекономічної діяльності. Активне застосування форвардних контрактів і хеджувальних інструментів свідчить про прагнення суб'єктів ЗЕД мінімізувати валютні ризики та підвищити фінансову стабільність у період значної волатильності валютних ринків.

Особливістю сучасного етапу є зміна ролі фінансового менеджменту в інвестиційній діяльності. В умовах війни фінансові рішення мають враховувати не лише економічні, а й безпекові, репутаційні та соціальні ризики. У зв'язку з цим доцільним є інтеграція підходів до управління ризиками, розробка сценарного планування та формування «антикризових фінансових подушок» для забезпечення мінімального рівня платоспроможності та безперервності інвестиційних циклів.

Інституційний вимір фінансового забезпечення в умовах війни також зазнає трансформації. Спостерігається посилення ролі держави у функціонуванні фінансової системи, зміщення акцентів у напрямку централізованого розподілу ресурсів, формування спеціальних фондів відновлення

економіки та відбудови зруйнованої інфраструктури. Такий підхід потребує ефективної координації між державними установами, бізнесом та міжнародними партнерами, а також створення прозорих механізмів моніторингу й оцінювання ефективності використання коштів [13].

З метою комплексного оцінювання параметрів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнної нестабільності доцільним є аналіз ключових макроекономічних індикаторів, які відображають динаміку внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування. Особливу увагу слід приділити обсягам міжнародної фінансової допомоги, структурі державного запозичення, рівню міжнародних резервів, стану ліквідності державного бюджету, а також основним монетарним показникам, що впливають на інвестиційну активність. Зведені статистичні дані, представлені в таблиці, дають змогу виявити тенденції, які формують сучасні умови для реалізації інвестиційних ініціатив в експортно-орієнтованому секторі економіки України.

Таблиця 2

Основні показники фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів ЗЕД України в умовах воєнної нестабільності (2022–2025 рр.)

Показник	2022 рік	2023 рік	2024 рік (станом на 01.03)	2025 рік (станом на 01.06)
Обсяг міжнародної фінансової допомоги, млрд дол. США	31,0	42,5	41,7	5,65 (додатково)
Частка грантового фінансування у міжнародній допомозі, %	45	27	—	—
Обсяг залучених коштів через ОВДП, млрд грн	—	—	638,4	604,0
Залучено коштів через військові ОВДП, млрд грн	—	—	58,6	—
Доходність гривневих ОВДП, %	—	—	17,32	15,25
Середня ставка за банківськими депозитами фізичних осіб, %	—	—	11,34	—
Міжнародні резерви України, млрд дол. США	40,5	—	43,7	46,7
Залишки на Єдиному казначейському рахунку, млрд грн	—	—	264,0	—
Залишки на Єдиному казначейському рахунку в іноземній валюті, млрд грн	—	—	163,5	—
Державний борг України, трлн грн	—	—	6,7	—
Прогнозована інфляція на кінець року, %	—	—	12,0	8,7

Джерело: створено на основі [11; 12]

Станом на червень 2025 року фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України продовжує формуватися під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Зокрема, додаткове військове фінансування від Німеччини у розмірі 5,65 млрд дол. США свідчить про незмінну підтримку з боку міжнародних партнерів.

У внутрішньому секторі фінансування, обсяг залучених коштів через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) за перші чотири місяці 2025 року склав 604,0 млрд грн, що становить 104% від плану. Це свідчить про ефективне використання внутрішніх ресурсів для підтримки державного бюджету [11].

Міжнародні резерви України продовжують зростати, досягнувши 46,7 млрд дол. США станом на 1 травня 2025 року. Це зростання обумовлено значними надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку [14].

Прогнозована інфляція на кінець 2025 року становить 8,7%, що свідчить про поступове стабілізуванню макроекономічної ситуації в країні [15].

Загалом, аналіз оновлених даних демонструє, що Україна продовжує ефективно використовувати як зовнішні, так і внутрішні фінансові ресурси для забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів ЗЕД в умовах воєнної нестабільності. Проте, зростання державного боргу та інфляційні ризики вимагають подальших зусиль щодо забезпечення макроекономічної стабільності та ефективного використання наявних ресурсів.

Функціонування фінансового механізму в умовах воєнної нестабільності зазнає суттєвих трансформацій, обумовлених деструктивним впливом зовнішньої безпекової загрози на економічну інфраструктуру держави, зниженням платоспроможного попиту, порушенням логістичних ланцюгів, девальваційними очікуваннями та обмеженням доступу до традиційних каналів фінансування. Воєнні чинники спричиняють необхідність швидкого перерозподілу бюджетних ресурсів на потреби оборони, що звужує фінансовий простір для підтримки інвестицій у цивільному секторі, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, ускладнюється реалізація довгострокових проєктів через високі ризики для приватного капіталу, зміну вартості капіталу та обмеження на валютному ринку [16].

У відповідь на виклики воєнного часу основними джерелами фінансування інвестиційної активності виступають зовнішня фінансова підтримка (гранти, кредити, технічна допомога), емісія облігацій внутрішньої державної позики (зокрема військових ОВДП), бюджетне фінансування за рахунок перерозподілу витрат, а також кошти міжнародних фінансових організацій. Згідно з офіційними даними, у 2023–2024 роках частка зовнішніх запозичень і грантів у загальному обсязі фінансування суттєво зросла. Примітним є зниження питомої ваги грантів у структурі міжнародної допомоги (з 45% у 2022 р. до 27% у 2023 р.), що свідчить про поступовий перехід до кредитних форм підтримки, що формують довгострокове боргове навантаження. Водночас, завдяки активній участі держави в ринку ОВДП, внутрішні ресурси мобілізуються через підвищені ставки дохідності, зокрема для інституційних інвесторів [17].

Удосконалення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів ЗЕД в умовах воєнного стану має ґрунтуватися на поєднанні інституційної гнучкості, прозорого бюджетного планування та адаптивного використання міжнародних механізмів фінансової підтримки. Доцільним є запровадження інвестиційних гарантій для експорто-орієнтованих підприємств, розширення функцій експортно-кредитного агентства, а також залучення цільових програм міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, МФК, ЕІВ) на умовах співфінансування з державною участю. Крім того, необхідно стимулювати фінансову децентралізацію з метою підвищення спроможності регіонів формувати інвестиційно привабливе середовище для суб'єктів ЗЕД, орієнтованих на локалізацію виробництва та імпортозаміщення.

Висновки

Умови воєнної нестабільності суттєво ускладнюють функціонування фінансового механізму, що забезпечує інвестиційну діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Воєнні чинники зумовлюють необхідність переорієнтації фінансових ресурсів на потреби оборони, посилення фінансових ризиків та зниження довіри інвесторів, що негативно впливає на обсяги та якість інвестиційних вкладень.

Основними джерелами фінансування інвестиційної діяльності в цих умовах стають міжнародна фінансова допомога, державні запозичення через облігації внутрішньої державної позики, зокрема військові ОВДП, а також бюджетні кошти. Зростання ролі кредитних інструментів у структурі

фінансування свідчить про посилення боргового навантаження, що вимагає відповідних стратегічних заходів для його ефективного управління.

Для удосконалення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів ЗЕД у воєнний період необхідно запроваджувати механізми інвестиційних гарантій, розвивати співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами та стимулювати регіональні ініціативи з метою підвищення інвестиційної привабливості. Комплексний підхід до оптимізації джерел фінансування та управління фінансовими ризиками сприятиме підвищенню стійкості зовнішньоекономічної діяльності навіть у умовах високої невизначеності та військової загрози.

Список використаних джерел:

1. Бестужева С. Теоретико-методичні аспекти вибору форми фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-60>.
2. Нікітченко Є. Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності малих і середніх підприємств. Бізнес Інформ. 2024. № 10. С. 129–137. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-10-129-137>.
3. Носань Н., Мартінович В. Альтернативні форми фінансування суб'єктів малого підприємництва: перспективи використання в Україні. Економіка та суспільство. 2020. № 21. С. 71–78. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-45>.
4. Кувик В. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу. Проблеми сучасних трансформацій. Серія : економіка та управління. 2024. № 12. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-12-04-01>.
5. Іванисько Н. Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення. Економіка, управління та адміністрування. 2024. № 1 (107). С. 156–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2024_1_22.
6. Лугова М. Інвестиційна діяльність регіону в умовах європейської інтеграції: ретроспективний аналіз та напрями активізації : монографія. Луцьк : Вежа-Друк. 2022. 242 с. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/.pdf>.
7. Васьківська К., Васьківський Ю., Децик О., Прокопишак В. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів підприємництва: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6444>.
8. Поліщук В. Особливості зміцнення фінансової стійкості суб'єктів господарювання в умовах нестачі фінансових ресурсів. Модернізація економіки в контексті інноваційного розвитку сучасного суспільства : матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 листопада 2023 р.). Луцьк: Луцький НТУ. 2023. URL: <https://www.researchgate.net/publication/375916013>.
9. Огляд інструментів підтримки фінансової стійкості у період воєнного стану. Національний інститут стратегічних досліджень. 2025. URL: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-04-052025-r>.
10. Німеччина погодила новий пакет військової допомоги Україні на 2025 рік. Reuters. 2025. URL: <https://www.reuters.com/world/europe/germany-approve-565-blm-euros-military-aid-ukraine-2025-05-28>.
11. Міжнародні резерви України у квітні 2025 року зросли до 46,7 млрд дол. США – дані НБУ. Національний банк України. 2025. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-stanovili-467-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-kvitnya>.
12. Інфляція в Україні у 2025 році знизиться до однознакового рівня – Інфляційний звіт НБУ. Національний банк України. 2025. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya>.

- [za-pidsumkami-2025-roku-znizitsya-do-odnoznakovogo-rivnya-a-zrostannya-ekonomiki-trivate--inflyatsiyniy-zvit.](#)
13. Огляд інструментів підтримки фінансової стійкості у період воєнного стану. Національний інститут стратегічних досліджень. 2024. URL: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-u-period-voyennoho-4>.
 14. Огляд діяльності бізнесу в контексті суспільно-політичної та фінансово-економічної ситуації (29.12.2024 – 04.01.2025). Український інститут майбутнього. 2025. URL: <https://uifuture.org/publications/oglyad-diyalnosti-biznesu-v-konteksti-suspilno-politychnoyi-ta-finansovo-ekonomichnoyi-sytuacziyi-z-29-grudnya-2024-po-04-sichnya-2025/>.
 15. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Київ. 2025. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
 16. KPMG Ukraine. Вплив війни на бізнес в Україні: звіт за результатами опитування. Київ: KPMG. 2024. URL: <https://home.kpmg/ua/uk/home/insights.html>.
 17. Оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні. Київ: Програма розвитку ООН в Україні, 2024. 86 с. URL: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-04/undp-ua-smb-2024.pdf>.